

ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ
СИЁСАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Феруза Амонова

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси

Шаҳнозобону Абдримова

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети талабаси

Summary: Ушбу мақолада муаллифлар ҳаракатлар стратегиясида ёшларга имконият яратишга қаратилган вазифалар, ёшлар масаласига оид ислохотларнинг аҳамияти, ижтимоий, маънавий-маърифий соҳаларни ривожлантиришга оид муҳим ташаббуснинг жамиятда ёшларни янада фаоллигини оширишга, уларнинг ижодий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун мустақкам ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилиши масалалари очиқ берилган.

Аннотация: В данной статье авторы обсуждают задачи создания возможностей для молодежи в стратегии действий, важность реформ в сфере молодежи, важная инициатива развития социальной, духовной и образовательной сфер для повышения активности молодежи в обществе, служить прочной правовой основой для реализации ее творческого потенциала.

Key words: қонун, ўзбек модели, ҳаракатлар стратегияси, ташаббус, инновация, механизм

Ключевые слова: закон, узбекская модель, стратегия действий, инициатива, инновация, механизм.

Ҳар қандай давлатнинг пойдовори мустақкамлиги, келажаги шу юртда вояга етиб келаётган ёш авлоднинг ҳар томонлама маънавий жиҳатдан камол топишига ҳам бевосита боғлиқдир. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ёшлар масаласига оид олиб борилаётган ислохотлар давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Мустақиллигимизнинг илк даврларидаёқ Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислон Каримов томонидан ишлаб чиқилган тараққиётнинг “ўзбек модели”га, мамлакатимиз бош қомуси бўлмиш Конституция ва қонунларимизда ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига қонуний тус берилган. Жумладан, 1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги[1] Қонун ёшларнинг ўз иқтидорларини намоён этиши учун шароит ва имконият яратишга қаратилган вазифаларни ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишнинг қонуний асосини яратиб берди.

Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг қарийб 64 фоизини ёшлар, яъни 30 ёшгача бўлганларни ташкил этади[2]. Бу, бир томондан, давлатимиз зиммасига улкан масъулият юкласа, иккинчи томондан ёшларга оид мақбул сиёсат юритиш натижасида улкан имкониятлар ҳам беради.

2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги[3] қонуннинг қабул қилиниши ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашнинг ҳуқуқий меҳанизмларини яратиш соҳасида туб бурилиш бўлди десак муболаға бўлмайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси билан ишлаб чиқилган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг[4] ижтимоий соҳани ривожлантириш деб номланган устувор йўналишининг бешинчи бандида Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштиришга оид бандлар кўрсатилган. Жумладан,

жисмонан соғлом, мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш[5];

ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш;

ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, ёш оилалар учун муносиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шарт-шароитлар яратиш каби бир қанча вазифалар белгиланган[6].

Бир сўз билан айтганда, ёшларнинг таълим-тарбия олиши, касб-хунар эгаллаши йўлида замонавий, қулай шарт-шароитларни яратиб бериш учун Ўзбекистон бор куч-имкониятларини ишга солмоқда. Мақсад Учинчи Ренессанс пойдеворини яратиш, мамлакатимизни дунёнинг тараққий этган давлатлар қаторига чиқиши учун ташаббускор ёшларни тарбиялашдан иборат.

Шу билан бир қаторда юртимизда ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги саъй-ҳаракатларни тизимли асосда йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббуснинг илгари сурилиши Ўзбекистон тарихида ёшлар таълим-тарбияси бўйича яна бир янги босқични бошлаб берди. Хусусан,

Биринчи ташаббус – ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади.

Иккинчи ташаббус – ёшларни жисмоний чиниқтириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга йўналтирилган.

Учинчи ташаббус – аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишни ташкил этишга қаратилган.

Тўртинчи ташаббус – ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга йўналтирилган.

Бешинчи ташаббус – хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалаларини назарда тутати[7].

Юқорида келтирилган 5 та муҳим ташаббус доирасида олиб борилган ислоҳотлар ёш авлодни давр билан ҳамнафасликда яшаши, ўзларининг интилиши ва илғор ғоялари орқали жамиятимиз ҳаётида учун муносиб бўлган юқори ўринларни эгаллашларига сабаб бўлувчи омилдир.

Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепцияси, “Ёшлар келажагими” давлат дастури, ишсиз ёшлар бандлигини таъминлашга қаратилган янги тизим “Ёшлар дафтари”нинг жорий этилиши, ёшлар муаммоларини ҳал қилишга кўмаклашиш учун “Ёшлар жамғармалари” ташкил этилишига доир амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар уларни қийнаётган муаммоларни бевосита давлат даражасида кўриб чиқиш ва ҳал этиш имконини таъминламоқда[8].

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда ёшлар манфаатларини рўёбга чиқариш, замон талабларига монанд равишда ёшларнинг салоҳиятини ҳар томонлама юксалтиришга хизмат қилувчи инновацион давлат ислоҳотини амалга оширишда эътибор қанча кучайтирилса, унинг самараси ҳам шунча юқори бўлади. Умуман олганда, бугунги юксалиш даври сиёсати мамлакатимизнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни ўз зиммасига оладиган ёшларни тарбия қилиш механизмларини янада такомиллаштиришни назарда тутлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги Қонун // <https://lex.uz/docs/140894>
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси – Тошкент. 2017.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун. – Тошкент. 2016.
4. Акбаршоҳ Тешабоев А. Янги Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг ўзига хос жиҳатлари // Янги Ўзбекистон. №260. 2021 йил 24 декабрь.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ 4947 фармони 2017 йил 7 февраль.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. – Тошкент: Адолат, 2017.
7. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон. 2021.
8. Деҳқонов Ш. Фаол ва ташаббускор авлод – Янги Ўзбекистон драйвери // Янги Ўзбекистон. №189. 2020 йил 3 октябрь.